

8000+ Striped Magic Squares of Order 20

Inder J. Taneja¹

The whole work as pdf file is available at author's site:

<https://numbers-magic.com/?p=12326>

Abstract

*This work brings magic squares of order 20 based on **equal width magic rectangles**. These are magic rectangles of type 2×4 , 2×6 , 2×8 , etc. Alternatively, we can write it as $2 \times n$, where n is the length of magic rectangle. Magic squares constructed based on **equal width magic rectangles**, we call as **striped magic squares**. For the **striped** magic squares of orders 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 refer the author's work [94, 95, 96, 97, 98]. The whole work is with 8042 **striped magic squares**. These are available as **pdf files** at author's web-site. The link is as given above.*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012). Also worked at Delhi University, India (1976-1978).

E-mail: ijaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.wordpress.com/>; <http://numbers-magic.com/>;

Twitter: @IJTANEJA.

Contents

1 Introduction	3
1.1 Bordered Double Digits Magic Rectangles	3
1.2 Striped Cornered Magic Rectangles	4
1.3 Stripes of Equal Width	5
2 Striped Magic Squares of Order 20	6
2.1 Part 1: General and Cornered Striped Magic Squares of Order 20	6
2.2 Part 2: Two Magic Squares of Order 8 at Corners	9
2.3 Part 3: Four Magic Squares of Order 8 at Corners	11
2.4 Part 4: Centered With Striped Magic Square of Order 4	14
2.5 Part 5: Centered With Striped Magic Square of Order 8	16
2.6 Part 6: Centered With Striped Magic Square of Order 12	19
2.7 Part 7: $(a + b)^2$ -Type Striped Magic Squares: $a = 12, b = 8, ab = 12 \times 8$ and $ba = 8 \times 12$. .	21
2.8 Part 8: Centered With Striped Magic Square of Order 16	24
2.9 Part 9: $(a + b)^2$ -Type Striped Magic Squares: $a = 16, b = 4, ab = 16 \times 4$ and $ba = 4 \times 16$. .	26
3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	29

71 69 72 5 6 67 70 3 68 2 1 76	510	12 73 85	58 27 85
14 16 13 80 79 18 15 82 17 83 84 9	510	74 11 85	60 25 85
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85		4 81 85	29 56 85
		78 7 85	23 62 85
26 66 32 64 65 31 22 28 61 30	425	77 8 85	170 170
59 19 53 21 20 54 63 57 24 55	425	10 75 85	
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85		255 255	
52 47 40 37 42 36 41 50 34 46	425		
33 38 45 48 43 49 44 35 51 39	425		
85 85 85 85 85 85 85 85 85			

Example 1.4. Below is an example of another **striped cornered magic rectangle** of order 10×12 :

59 61 64 58	68 53	73 48	86 35	18 103	726
62 60 57 63	50 71	76 45	24 97	108 13	726
72 65 54 51	69 52	46 75	22 99	8 113	726
49 56 67 70	55 66	41 80	98 23	104 17	726
74 84 81 39	42 43	44 77	29 92	102 19	726
47 37 40 82	79 78	83 38	34 87	15 106	726
90 26 33 96	94 32	85 28	91 30	115 6	726
31 95 88 25	27 89	36 93	100 21	114 7	726
109 116 2 118	1 4	112 16	107 20	11 110	726
12 5 119 3	120 117	9 105	14 101	10 111	726
605 605 605 605	605 605	605 605	605 605	605 605	

The sums are as follows:

109 116 2 118 1 4 112 16 107 20	605	18 103	121	86 35	121	73 48	121	68 53	121
12 5 119 3 120 117 9 105 14 101	605	108 13	121	24 97	121	76 45	121	50 71	121
121 121 121 121 121 121 121 121 121 121		8 113	121	22 99	121	46 75	121	69 52	121
		104 17	121	98 23	121	41 80	121	55 66	121
90 26 33 96 94 32 85 28	484	102 19	121	29 92	121	44 77	121	242 242	
31 95 88 25 27 89 36 93	484	15 106	121	34 87	121	83 38	121		
121 121 121 121 121 121 121 121		115 6	121	91 30	121	363 363			
		114 7	121	100 21	121				
		11 110	121	484 484					
		10 111	121						
		605 605							
72 65 54 51	242	59 61 64 58	242						
49 56 67 70	242	62 60 57 63	242						
121 121 121 121		121 121 121 121							

1.3 Stripes of Equal Width

Whole the work is based on equal width magic rectangles of order $2 \times n$, where $n = 4, 6, \dots, 20$. These are as follows:

1	66 72 350 352 52 362 27 338 372 21 376 347 46 23 381 336 3 395 22 69	4010
	335 329 51 49 349 39 374 63 29 380 25 54 355 378 20 65 398 6 379 332	4010
	401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401	
2	72 62 27 23 335 359 395 363 14 379 58 334 350 41 358 337 32 70	3609
	329 339 374 378 66 42 6 38 387 22 343 67 51 360 43 64 369 331	3609
	401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401	
3	282 298 308 325 281 75 126 109 121 96 94 88 277 323 294 111	3208
	119 103 93 76 120 326 275 292 280 305 307 313 124 78 107 290	3208
	401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401	
4	272 295 281 284 125 293 100 294 102 118 302 92 114 135	2807
	129 106 120 117 276 108 301 107 299 283 99 309 287 266	2807
	401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401	
5	133 140 270 143 152 233 262 269 263 239 155 147	2406
	268 261 131 258 249 168 139 132 138 162 246 254	2406
	401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401	
6	132 130 134 258 239 237 247 135 238 255	2005
	269 271 267 143 162 164 154 266 163 146	2005
	401 401 401 401 401 401 401 401 401 401	
7	219 188 186 209 231 211 175 185	1604
	182 213 215 192 170 190 226 216	1604
	401 401 401 401 401 401 401 401	
8	218 185 224 180 208 188	1203
	183 216 177 221 193 213	1203
	401 401 401 401 401 401	
9	204 201 198 199	802
	197 200 203 202	802
	401 401 401 401	

From the above example, we observe that in the all the case, the width is always 401. The length changes according to the order of magic rectangle.

2 Striped Magic Squares of Order 20

In this work there are total 8042 **striped magic squares** of order 20. The whole work is divided in 9 parts as subsections. The last section is still with many squares as **semi-magic squares**. Later on these shall be transferred to magic squares by simple calculations.

2.1 Part 1: General and Cornered Striped Magic Squares of Order 20

This part is with striped magic squares of order 20. This part is with striped magic squares of order 20. This part brings some magic squares of order 20 made in a general way. Some them include striped cornered, striped double digits bordered, etc. Below are few examples. The complete work is given as **pdf file** in author's site [97].

1	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010															
72	62	27	23	335	359	395	363	14	379	58	334	350	41	358	337	32	70	341	60	4010	
329	339	374	378	66	42	6	38	387	22	343	67	51	360	43	64	369	331	342	59	4010	
21	380	307	81	93	125	310	275	299	92	322	100	313	289	119	82	295	106	18	383	4010	
13	388	94	320	308	276	91	126	102	309	79	301	88	112	282	319	74	327	371	30	4010	
45	356	283	118	132	130	134	258	239	237	247	135	238	255	148	253	108	293	36	365	4010	
5	396	318	83	269	271	267	143	162	164	154	266	163	146	259	142	325	76	1	400	4010	
26	375	305	96	243	158	216	218	217	171	191	190	179	222	136	265	317	84	69	332	4010	
71	330	128	273	250	151	185	183	184	230	210	211	177	224	248	153	286	115	397	4	4010	
44	357	316	85	260	141	213	188	207	200	193	202	223	178	251	150	281	120	3	398	4010	
7	394	80	321	152	249	186	215	194	201	208	199	231	170	155	246	86	315	61	340	4010	
364	37	103	298	268	133	169	232	206	197	196	203	219	182	138	263	124	277	338	63	4010	
386	15	111	290	147	254	181	220	195	204	205	198	174	227	261	140	285	116	34	367	4010	
351	50	123	278	167	234	226	175	221	172	209	225	189	187	244	157	95	306	381	20	4010	
393	8	291	110	149	252	228	173	180	229	192	176	212	214	165	236	323	78	49	352	4010	
12	389	90	311	240	161	139	242	245	257	145	241	137	131	233	235	121	280	54	347	4010	
353	48	288	113	129	272	262	159	156	144	256	160	264	270	168	166	87	314	354	47	4010	
376	25	75	326	302	287	107	122	127	297	284	101	89	73	292	304	98	324	390	11	4010	
373	28	296	105	99	114	294	279	274	104	117	300	312	328	109	97	303	77	370	31	4010	
385	16	57	46	346	10	368	65	56	366	333	40	9	348	399	24	349	39	372	382	4010	
384	17	344	355	55	391	33	336	345	35	68	361	392	53	2	377	52	362	29	19	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

2	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010															
66	72	350	352	52	362	27	338	372	21	376	347	46	23	381	336	3	395	22	69	4010	
335	329	51	49	349	39	374	63	29	380	25	54	355	378	20	65	398	6	379	332	4010	
382	19	282	298	308	325	281	75	126	109	121	96	94	88	277	323	294	111	59	342	4010	
40	361	119	103	93	76	120	326	275	292	280	305	307	313	124	78	107	290	348	53	4010	
17	384	314	87	133	140	270	143	152	233	262	269	263	239	155	147	85	316	37	364	4010	
7	394	86	315	268	261	131	258	249	168	139	132	138	162	246	254	297	104	396	5	4010	
43	358	299	102	167	234	219	188	186	209	231	211	175	185	247	154	321	80	370	31	4010	
334	67	89	312	257	144	182	213	215	192	170	190	226	216	148	253	273	128	397	4	4010	
363	38	105	296	158	243	191	210	207	194	206	195	174	227	236	165	328	73	35	366	4010	
62	339	327	74	129	272	212	189	200	201	197	204	229	172	145	256	99	302	2	399	4010	
354	47	288	113	150	251	177	224	193	208	196	205	221	180	240	161	82	319	14	387	4010	
369	32	79	322	237	164	222	179	202	199	203	198	178	223	265	136	122	279	400	1	4010	
391	10	306	95	235	166	181	171	225	173	232	217	187	218	163	238	301	100	45	356	4010	
26	375	293	108	271	130	220	230	176	228	169	184	214	183	160	241	276	125	368	33	4010	
50	351	97	304	242	250	264	157	141	248	135	156	267	255	149	142	106	295	331	70	4010	
371	30	123	278	159	151	137	244	260	153	266	245	134	146	252	259	116	285	60	341	4010	
56	345	127	310	283	101	284	81	289	92	115	318	317	311	291	77	114	98	9	392	4010	
343	58	274	91	118	300	117	320	112	309	286	83	84	90	110	324	287	303	337	64	4010	
377	330	340	18	48	357	55	389	57	388	28	385	393	41	11	333	367	15	42	36	4010	
24	71	61	383	353	44	346	12	344	13	373	16	8	360	390	68	34	386	359	365	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

122	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010															
	1	399	3	397	396	395	7	8	9	391	11	389	143	258	137	264	133	268	129	272	4010
	400	2	398	4	5	6	394	393	392	10	390	12	260	141	262	139	267	134	271	130	4010
	29	371	369	31	368	34	366	36	21	380	382	19	142	259	263	138	266	135	132	269	4010
	372	30	32	370	33	367	35	365	379	22	387	14	257	144	140	261	136	265	270	131	4010
	360	345	52	54	39	353	43	358	23	378	20	381	123	121	279	274	276	277	126	128	4010
	41	56	349	347	362	48	350	51	377	24	385	16	278	280	122	127	125	124	275	273	4010
	359	42	344	58	341	59	363	38	376	25	384	17	152	145	253	252	147	150	250	255	4010
	50	351	57	343	60	342	46	355	26	375	18	383	249	256	148	149	254	251	151	146	4010
	356	45	47	361	346	53	44	352	374	27	13	388	153	247	155	245	244	158	242	160	4010
	37	364	354	40	55	348	357	49	28	373	15	386	248	154	246	156	157	243	159	241	4010
	193	207	195	205	204	198	202	200	327	74	81	320	300	285	99	114	112	293	103	298	4010
	208	194	206	196	197	203	199	201	325	76	319	82	101	116	302	287	289	108	290	111	4010
	186	191	211	216	189	188	214	209	75	326	83	318	299	102	284	119	281	118	303	98	4010
	215	210	190	185	212	213	187	192	73	328	317	84	110	291	117	282	120	283	106	295	4010
	233	235	164	167	165	162	240	238	324	77	316	85	296	105	113	292	286	104	107	301	4010
	168	166	237	234	236	239	161	163	78	323	86	315	97	304	288	109	115	297	294	100	4010
	232	169	225	176	224	177	184	217	322	79	314	87	89	311	91	309	308	94	306	96	4010
	171	230	174	227	178	223	218	183	80	321	88	313	312	90	310	92	93	307	95	305	4010
	170	231	175	226	179	222	181	220	71	339	63	337	329	335	67	68	69	331	61	336	4010
	229	172	228	173	221	180	219	182	330	62	338	64	72	66	334	333	332	70	340	65	4010
	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

139	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010															
	1	399	3	397	396	395	7	8	9	391	11	389	153	247	160	155	244	158	242	245	4010
	400	2	398	4	5	6	394	393	392	10	390	12	248	154	241	246	157	243	159	156	4010
	29	371	369	31	368	34	366	36	21	380	13	388	132	273	272	124	122	280	262	139	4010
	372	30	32	370	33	367	35	365	379	22	387	14	269	128	129	277	279	121	275	126	4010
	360	345	52	54	39	353	43	358	23	378	15	386	134	267	254	145	255	148	263	138	4010
	41	56	349	347	362	48	350	51	377	24	385	16	266	135	147	256	146	253	125	276	4010
	359	42	344	58	341	59	363	38	376	25	384	17	264	137	250	152	149	251	136	265	4010
	50	351	57	343	60	342	46	355	26	375	18	383	278	123	151	249	252	150	142	259	4010
	356	45	47	361	346	53	44	352	374	27	382	19	131	270	261	268	144	143	260	127	4010
	37	364	354	40	55	348	357	49	28	373	20	381	130	271	140	133	257	258	141	274	4010
	172	233	232	164	162	240	165	236	73	328	81	320	300	285	99	114	112	293	103	298	4010
	229	168	169	237	239	161	235	166	327	74	319	82	101	116	302	287	289	108	290	111	4010
	174	227	215	185	214	188	223	178	75	326	83	318	299	102	284	119	281	118	303	98	4010
	226	175	186	216	187	213	222	179	325	76	317	84	110	291	117	282	120	283	106	295	4010
	224	177	210	192	189	211	176	225	324	77	316	85	296	105	113	292	286	104	107	301	4010
	238	163	191	209	212	190	182	219	78	323	86	315	97	304	288	109	115	297	294	100	4010
	171	230	221	228	184	183	220	167	322	79	314	87	89	311	91	309	308	94	306	96	4010
	170	231	180	173	217	218	181	234	80	321	88	313	312	90	310	92	93	307	95	305	4010
	193	207	195	205	204	198	202	200	71	339	63	337	329	335	67	68	69	331	61	336	4010
	208	194	206	196	197	203	199	201	330	62	338	64	72	66	334	333	332	70	340	65	4010
	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

There are total 266 **striped magic squares** in this part.

2.2 Part 2: Two Magic Squares of Order 8 at Corners

This part brings some striped magic squares of order 20 made in a such a way that there are two magic squares of order 8 at opposite corners. See below two examples. The complete work is given as **pdf file** in author's site [97].

282	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010
	148 254 255 145	144 258 259 141	53 347 55 345	344 343 61 59	337 339 63 60	4010
	253 147 146 256	257 143 142 260	348 54 346 56	57 58 340 342	64 62 338 341	4010
	137 263 262 140	149 251 250 152	41 51 43 357	356 355 47 351	49 48 359 349	4010
	264 138 139 261	252 150 151 249	360 350 358 44	45 46 354 50	352 353 42 52	4010
	161 239 238 164	160 242 243 157	65 336 69 332	81 319 83 317	316 86 314 88	4010
	240 162 163 237	241 159 158 244	335 66 331 70	320 82 318 84	85 315 87 313	4010
	156 246 247 153	165 235 234 168	334 67 330 71	73 327 75 325	324 78 322 80	4010
	245 155 154 248	236 166 167 233	68 333 72 329	328 74 326 76	77 323 79 321	4010
	22 367 32 25	28 368 380 35	361 363 37 27	375 36 39 371	378 24 372 370	4010
	379 34 369 376	373 33 21 366	40 38 364 374	26 365 362 30	23 377 29 31	4010
	387 383 12 7	8 388 400 5	381 2 17 15	395 16 19 391	398 4 392 390	4010
	14 18 389 394	393 13 1 396	20 399 384 386	6 385 382 10	3 397 9 11	4010
	129 271 131 269	268 134 266 136	117 284 113 288	180 222 223 177	176 226 227 173	4010
	272 130 270 132	133 267 135 265	283 118 287 114	221 179 178 224	225 175 174 228	4010
	121 279 123 277	276 126 274 128	282 119 286 115	169 231 230 172	181 219 218 184	4010
	280 122 278 124	125 275 127 273	120 281 116 285	232 170 171 229	220 182 183 217	4010
	101 291 103 296	109 295 107 108	297 299 111 289	193 207 206 196	192 210 211 189	4010
	300 110 298 105	292 106 294 293	104 102 290 112	208 194 195 205	209 191 190 212	4010
	99 91 311 309	308 307 95 89	97 303 96 301	188 214 215 185	197 203 202 200	4010
	302 310 90 92	93 94 306 312	304 98 305 100	213 187 186 216	204 198 199 201	4010
	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010

498	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010														
233	168	251	252	153	146	142	259	49	351	350	52	41	360	65	336	73	326	327	76	4010
167	234	150	149	248	255	253	148	352	50	51	349	359	42	335	66	328	75	74	325	4010
238	163	258	143	159	242	154	247	53	347	346	56	43	358	67	334	77	323	322	80	4010
164	237	138	263	241	160	257	144	348	54	55	345	357	44	333	68	324	78	79	321	4010
165	236	262	139	158	243	151	250	57	343	342	60	356	45	332	69	81	319	318	84	4010
235	166	147	254	244	157	246	155	344	58	59	341	46	355	70	331	320	82	83	317	4010
240	161	137	264	260	152	145	245	61	339	338	64	354	47	330	71	85	315	314	88	4010
162	239	261	140	141	249	256	156	340	62	63	337	48	353	72	329	316	86	87	313	4010
22	367	32	25	28	368	380	35	361	363	37	27	375	36	39	371	378	24	372	370	4010
379	34	369	376	373	33	21	366	40	38	364	374	26	365	362	30	23	377	29	31	4010
2	383	12	7	8	388	400	5	381	387	17	15	395	16	19	391	398	4	392	390	4010
399	18	389	394	393	13	1	396	20	14	384	386	6	385	382	10	3	397	9	11	4010
97	303	302	100	89	312	113	288	121	279	278	124	188	224	217	173	172	229	207	194	4010
304	98	99	301	306	95	287	114	280	122	123	277	213	177	184	228	222	179	193	208	4010
101	299	298	104	91	310	115	286	125	275	274	128	187	214	189	212	231	170	198	203	4010
300	102	103	297	311	90	285	116	276	126	127	273	218	183	210	191	175	226	202	199	4010
105	108	294	295	308	93	284	117	129	271	270	132	180	221	192	209	232	169	205	196	4010
296	293	107	106	94	307	118	283	272	130	131	269	215	186	211	190	171	230	195	206	4010
109	291	290	112	96	305	282	119	133	267	266	136	176	225	223	216	181	182	200	201	4010
292	110	111	289	309	92	120	281	268	134	135	265	227	174	178	185	220	219	204	197	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

634	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010														
158	241	159	244	149	252	148	253	73	327	75	325	324	78	322	80	69	332	65	336	4010
243	160	242	157	251	150	254	147	328	74	326	76	77	323	79	321	331	70	335	66	4010
156	247	246	153	250	151	255	146	81	319	83	317	316	86	314	88	330	71	334	67	4010
245	154	155	248	152	249	145	256	320	82	318	84	85	315	87	313	72	329	68	333	4010
139	137	261	260	258	263	142	144	48	47	43	357	356	355	51	41	49	351	359	349	4010
262	264	140	141	143	138	259	257	353	354	358	44	45	46	350	360	352	50	42	52	4010
168	161	237	236	163	166	234	239	53	347	55	345	344	343	59	60	61	339	63	337	4010
233	240	164	165	238	235	167	162	348	54	346	56	57	58	342	341	340	62	338	64	4010
22	367	32	25	28	368	380	35	361	363	37	27	375	36	39	371	378	24	372	370	4010
379	34	369	376	373	33	21	366	40	38	364	374	26	365	362	30	23	377	29	31	4010
2	383	12	7	8	388	400	5	381	387	17	15	395	16	19	391	398	4	392	390	4010
399	18	389	394	393	13	1	396	20	14	384	386	6	385	382	10	3	397	9	11	4010
96	311	91	309	308	307	99	89	97	303	95	301	194	208	203	199	197	201	206	196	4010
305	90	310	92	93	94	302	312	304	98	306	100	207	193	198	202	204	200	195	205	4010
101	291	103	297	109	289	107	108	296	299	111	295	225	227	175	173	172	170	232	230	4010
300	110	298	104	292	112	294	293	105	102	290	106	176	174	226	228	229	231	169	171	4010
113	288	117	284	121	279	123	277	276	126	274	128	224	177	216	185	217	183	182	220	4010
287	114	120	281	280	122	278	124	125	275	127	273	178	223	186	215	184	218	219	181	4010
286	115	282	119	129	271	131	269	268	134	266	136	179	222	187	214	192	210	189	211	4010
116	285	283	118	272	130	270	132	133	267	135	265	221	180	213	188	209	191	212	190	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

779	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010															
233	168	262	139	245	156	243	158	41	360	57	344	61	340	85	316	318	83	65	336	4010	
240	161	264	137	154	247	160	241	359	42	343	58	339	62	315	86	319	82	335	66	4010	
164	237	140	261	155	246	242	159	43	358	342	59	338	63	314	87	81	320	67	334	4010	
165	236	141	260	248	153	157	244	357	44	60	341	64	337	88	313	84	317	333	68	4010	
238	163	143	258	152	250	251	149	356	45	53	347	346	56	77	323	322	80	332	69	4010	
235	166	138	263	249	151	150	252	46	355	348	54	55	345	324	78	79	321	70	331	4010	
167	234	259	142	145	255	254	148	354	47	49	351	350	52	73	327	326	76	330	71	4010	
162	239	257	144	256	146	147	253	48	353	352	50	51	349	328	74	75	325	72	329	4010	
22	367	32	25	28	368	380	35	361	363	24	39	375	36	27	371	378	37	372	370	4010	
379	34	369	376	373	33	21	366	40	38	377	362	26	365	374	30	23	364	29	31	4010	
2	383	12	7	8	387	400	5	381	388	17	15	395	16	19	391	398	4	392	390	4010	
399	18	389	394	393	14	1	396	20	13	384	386	6	385	382	10	3	397	9	11	4010	
89	312	97	303	302	100	121	279	278	124	113	288	196	205	230	171	220	181	211	190	4010	
311	90	304	98	99	301	280	122	123	277	287	114	206	195	232	169	182	219	189	212	4010	
91	310	101	299	298	104	125	275	274	128	115	286	201	200	170	231	183	218	210	191	4010	
309	92	300	102	103	297	276	126	127	273	285	116	197	204	172	229	217	184	192	209	4010	
308	93	105	296	109	292	133	268	129	272	284	117	199	202	173	228	185	215	214	188	4010	
94	307	108	293	291	110	267	134	271	130	118	283	203	198	175	226	216	186	187	213	4010	
306	95	294	107	290	111	266	135	270	131	282	119	208	193	227	174	177	223	222	180	4010	
96	305	295	106	112	289	136	265	132	269	120	281	194	207	225	176	224	178	179	221	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

There are total 550 **striped magic squares** in this part.

2.3 Part 3: Four Magic Squares of Order 8 at Corners

This part brings some striped magic squares of order 20 made in a such a way that there are four striped magic squares of order 8 at each corner. See below few examples. The complete work is given as **pdf file** in author’s site [97].

823	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010														
148	254	255	145	144	258	259	141	73	328	81	320	69	334	336	68	66	331	71	329	4010
253	147	146	256	257	143	142	260	327	74	319	82	332	67	65	333	335	70	330	72	4010
137	263	262	140	149	251	250	152	75	326	83	318	358	51	41	357	42	354	54	347	4010
264	138	139	261	252	150	151	249	325	76	317	84	43	350	360	44	359	47	53	348	4010
161	239	238	164	160	242	243	157	324	77	316	85	45	356	340	62	337	63	344	57	4010
240	162	163	237	241	159	158	244	78	323	86	315	345	56	61	339	64	338	351	50	4010
156	246	247	153	165	235	234	168	322	79	314	87	352	49	342	55	349	58	353	46	4010
245	155	154	248	236	166	167	233	80	321	88	313	60	341	59	346	52	343	48	355	4010
22	367	32	25	28	368	380	35	361	363	37	27	375	36	39	371	378	24	372	370	4010
379	34	369	376	373	33	21	366	40	38	364	374	26	365	362	30	23	377	29	31	4010
2	383	12	7	8	388	400	5	381	391	17	15	395	16	19	387	398	4	392	390	4010
399	18	389	394	393	13	1	396	20	10	384	386	6	385	382	14	3	397	9	11	4010
307	96	295	100	298	107	293	108	121	280	129	272	180	222	223	177	176	226	227	173	4010
94	305	106	301	103	294	97	304	279	122	271	130	221	179	178	224	225	175	174	228	4010
98	303	291	112	290	109	104	297	123	278	131	270	169	231	230	172	181	219	218	184	4010
105	296	110	289	111	292	308	93	277	124	269	132	232	170	171	229	220	182	183	217	4010
300	101	91	302	95	311	312	92	276	125	268	133	193	207	206	196	192	210	211	189	4010
299	102	310	99	306	90	89	309	126	275	134	267	208	194	195	205	209	191	190	212	4010
118	284	115	285	282	120	113	287	274	127	266	135	188	214	215	185	197	203	202	200	4010
283	117	286	116	119	281	288	114	128	273	136	265	213	187	186	216	204	198	199	201	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1023	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010														
156	256	249	141	140	261	239	162	73	328	81	320	329	72	347	348	57	50	46	355	4010
245	145	152	260	264	137	161	240	327	74	319	82	71	330	54	53	344	351	353	48	4010
155	246	157	244	254	147	166	235	75	326	83	318	331	70	354	47	63	338	58	343	4010
250	151	243	158	139	262	236	165	325	76	317	84	66	335	42	359	337	64	349	52	4010
144	257	160	241	263	138	237	164	324	77	316	85	68	333	357	44	62	339	55	346	4010
247	154	242	159	143	258	163	238	78	323	86	315	336	65	41	360	340	61	342	59	4010
148	253	255	248	149	150	234	167	322	79	314	87	334	67	51	350	356	56	49	341	4010
259	142	146	153	252	251	168	233	80	321	88	313	69	332	358	43	45	345	352	60	4010
22	367	32	25	28	368	380	35	361	363	37	27	375	36	39	371	378	24	372	370	4010
379	34	369	376	373	33	21	366	40	38	364	374	26	365	362	30	23	377	29	31	4010
2	383	12	7	8	388	400	5	381	391	17	15	395	16	19	387	398	4	392	390	4010
399	18	389	394	393	13	1	396	20	10	384	386	6	385	382	14	3	397	9	11	4010
108	304	297	93	92	309	287	114	121	280	129	272	197	204	219	220	185	178	174	227	4010
293	97	104	308	312	89	113	288	279	122	271	130	201	200	182	181	216	223	225	176	4010
107	294	109	292	311	90	120	281	123	278	131	270	206	195	230	171	190	211	186	215	4010
298	103	290	111	95	306	282	119	277	124	269	132	196	205	169	232	209	192	221	180	4010
100	301	112	289	302	99	285	116	276	125	268	133	199	202	226	175	191	210	183	218	4010
295	106	291	110	91	310	115	286	126	275	134	267	203	198	170	231	212	189	214	187	4010
96	305	303	296	101	102	284	117	274	127	266	135	208	193	179	222	228	184	177	213	4010
307	94	98	105	300	299	118	283	128	273	136	265	194	207	229	172	173	217	224	188	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1115	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010														
233	168	262	139	244	159	241	158	73	328	81	320	349	51	50	352	48	353	335	66	4010
240	161	264	137	157	242	160	243	327	74	319	82	52	350	351	49	46	355	330	71	4010
164	237	140	261	153	246	247	156	75	326	83	318	348	54	55	345	357	44	70	331	4010
165	236	141	260	248	155	154	245	325	76	317	84	53	347	346	56	354	47	65	336	4010
238	163	143	258	152	250	251	149	324	77	316	85	341	58	59	344	356	45	332	69	4010
235	166	138	263	249	151	150	252	78	323	86	315	60	343	342	57	359	42	333	68	4010
167	234	259	142	145	255	254	148	322	79	314	87	338	61	64	339	41	360	67	334	4010
162	239	257	144	256	146	147	253	80	321	88	313	63	340	337	62	43	358	72	329	4010
22	367	32	25	28	368	380	35	361	363	37	27	375	36	39	371	378	24	372	370	4010
379	34	369	376	373	33	21	366	40	38	364	374	26	365	362	30	23	377	29	31	4010
2	383	12	7	8	388	400	5	381	391	17	15	395	16	19	387	398	4	392	390	4010
399	18	389	394	393	13	1	396	20	10	384	386	6	385	382	14	3	397	9	11	4010
281	120	310	91	289	111	292	110	121	280	129	272	221	179	178	224	176	225	207	194	4010
288	113	312	89	112	290	109	291	279	122	271	130	180	222	223	177	174	227	193	208	4010
116	285	90	311	108	294	105	295	123	278	131	270	213	187	186	216	226	175	198	203	4010
117	284	95	306	293	107	296	106	277	124	269	132	188	214	215	185	228	173	202	199	4010
286	115	92	309	104	298	299	101	276	125	268	133	220	182	183	217	229	172	204	197	4010
283	118	93	308	297	103	102	300	126	275	134	267	181	219	218	184	231	170	200	201	4010
119	282	307	94	302	100	303	97	274	127	266	135	211	189	210	192	169	232	195	206	4010
114	287	305	96	99	301	98	304	128	273	136	265	190	212	191	209	171	230	205	196	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1198	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010														
162	167	235	238	165	164	240	233	73	328	81	320	355	48	343	52	346	59	341	60	4010
239	234	166	163	236	237	161	168	327	74	319	82	46	353	58	349	55	342	49	352	4010
257	259	138	143	141	140	264	262	75	326	83	318	50	351	338	64	339	61	56	345	4010
144	142	263	258	260	261	137	139	325	76	317	84	57	344	63	337	62	340	356	45	4010
256	145	249	152	248	155	154	245	324	77	316	85	348	53	47	359	44	360	350	43	4010
146	255	151	250	153	246	247	156	78	323	86	315	347	54	354	42	357	41	51	358	4010
147	254	150	251	157	242	160	243	322	79	314	87	72	330	70	335	333	65	67	332	4010
253	148	252	149	244	159	241	158	80	321	88	313	329	71	331	66	68	336	334	69	4010
22	367	32	25	28	368	380	35	361	363	37	27	375	36	39	371	378	24	372	370	4010
379	34	369	376	373	33	21	366	40	38	364	374	26	365	362	30	23	377	29	31	4010
2	383	12	7	8	388	400	5	381	391	17	15	395	16	19	387	398	4	392	390	4010
399	18	389	394	393	13	1	396	20	10	384	386	6	385	382	14	3	397	9	11	4010
114	288	281	119	116	286	117	283	121	280	129	272	190	212	191	209	188	213	180	221	4010
287	113	120	282	285	115	284	118	279	122	271	130	211	189	210	192	214	187	222	179	4010
309	89	90	306	99	310	102	299	123	278	131	270	181	219	218	184	215	186	223	178	4010
92	312	311	95	302	91	101	300	277	124	269	132	220	182	183	217	185	216	177	224	4010
93	308	292	111	289	110	296	105	276	125	268	133	171	169	231	229	228	226	174	176	4010
297	104	109	290	112	291	303	98	126	275	134	267	230	232	170	172	173	175	227	225	4010
304	97	294	103	301	106	305	94	274	127	266	135	205	195	200	204	202	198	193	207	4010
108	293	107	298	100	295	96	307	128	273	136	265	196	206	201	197	199	203	208	194	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

There are total 484 **striped squares** in this part.

2.4 Part 4: Centered With Striped Magic Square of Order 4

This part brings some striped magic squares of order 20 made in a such a way that there is a striped magic square of order 4 at the centered. See below few examples. The complete work is given as **pdf file** in author's site [97].

1301	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010
	397 380 385 10 383 378 29 19 17 7	392 9	349 52	61 68 331 63 351 329	4010	
	4 21 16 391 18 23 372 382 384 394	30 371	330 71	340 333 70 338 50 72	4010	
	377 24 33 368 37 364 41 360 45 356	3 398	337 64	81 318 319 84 80 321	4010	
	20 381 36 365 363 38 359 42 355 46	373 28	58 343	320 83 82 317 347 54	4010	
	379 22 366 35 362 39 358 43 354 47	374 27	335 66	85 315 314 88 341 60	4010	
	15 386 367 34 40 361 44 357 48 353	31 370	67 334	316 86 87 313 53 348	4010	
	399 2 32 395 389 8 5 376 400 11 14 375	77 324	77 324	89 311 310 92 56 345	4010	
	13 388 369 6 12 393 396 25 1 390 387 26	332 69	332 69	312 90 91 309 328 73	4010	
	253 148 233 164 235 159 255 157 207 194 206 195	65 336	65 336	93 307 306 96 352 49	4010	
	236 165 168 237 166 242 146 244 200 201 197 204	55 346	55 346	308 94 95 305 59 342	4010	
	241 160 177 223 222 180 176 225 193 208 196 205	344 78	344 78	51 325 326 79 62 339	4010	
	154 247 224 178 179 221 245 156 202 199 203 198	57 323	57 323	350 76 75 322 327 74	4010	
	239 162 181 219 218 184 251 150 301 284 289 106 282 287 125 115 113 103 296 105	4010				
	234 167 220 182 183 217 149 252 100 117 112 295 119 114 276 286 288 298 126 275	4010				
	173 228 185 215 214 188 152 249 281 120 129 272 133 268 263 138 141 260 99 302	4010				
	163 238 216 186 187 213 232 169 116 285 271 130 267 134 140 261 258 143 277 124	4010				
	161 240 210 211 189 192 256 145 283 118 270 131 266 135 262 139 259 142 278 123	4010				
	151 250 191 190 212 209 155 246 111 290 132 269 136 265 137 264 144 257 127 274	4010				
	248 147 174 229 230 175 158 243 303 98 128 279 293 110 104 280 304 107 101 299	4010				
	153 254 227 172 171 226 231 170 109 292 273 122 108 291 297 121 97 294 300 102	4010				
	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010	4010				

1307	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010															
1	400	9	391	390	12	25	376	33	367	366	36	49	351	51	349	348	54	346	56	4010	
3	398	392	10	11	389	375	26	368	34	35	365	352	50	350	52	53	347	55	345	4010	
399	2	13	387	386	16	27	374	37	363	362	40	65	335	334	68	64	337	57	344	4010	
397	4	388	14	15	385	373	28	364	38	39	361	336	66	67	333	338	63	343	58	4010	
396	5	17	384	21	380	372	29	41	360	45	356	69	331	330	72	61	340	342	59	4010	
6	395	383	18	379	22	30	371	359	42	355	46	332	70	71	329	339	62	60	341	4010	
394	7	382	19	378	23	370	31	358	43	354	47	73	327	75	325	324	78	322	80	4010	
8	393	20	381	24	377	32	369	44	357	48	353	328	74	326	76	77	323	79	321	4010	
153	248	157	244	165	235	234	168	207	194	206	195	89	311	310	92	85	316	81	320	4010	
247	154	243	158	236	166	167	233	200	201	197	204	312	90	91	309	315	86	319	82	4010	
246	155	242	159	161	239	238	164	193	208	196	205	93	307	306	96	314	87	318	83	4010	
156	245	160	241	240	162	163	237	202	199	203	198	308	94	95	305	88	313	84	317	4010	
145	255	147	253	252	150	250	152	117	284	113	288	301	100	141	260	137	264	121	280	4010	
256	146	254	148	149	251	151	249	283	118	287	114	303	98	259	142	263	138	274	127	4010	
177	224	181	220	189	211	210	192	282	119	286	115	99	302	258	143	262	139	123	278	4010	
223	178	219	182	212	190	191	209	120	281	116	285	97	304	144	257	140	261	277	124	4010	
222	179	184	217	185	215	214	188	109	291	290	112	300	101	136	267	266	133	276	125	4010	
180	221	218	183	216	186	187	213	292	110	111	289	102	299	265	134	135	268	126	275	4010	
169	231	171	229	228	174	226	176	105	295	294	108	298	103	129	271	270	132	279	122	4010	
232	170	230	172	173	227	175	225	296	106	107	293	104	297	272	130	131	269	128	273	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1311	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010															
33	362	35	365	364	38	367	40	25	376	29	372	49	352	339	62	77	324	85	316	4010	
368	39	366	36	37	363	34	361	375	26	371	30	351	50	61	340	323	78	87	314	4010	
41	359	43	356	357	46	354	48	374	27	370	31	51	350	63	338	79	322	315	86	4010	
360	42	358	45	44	355	47	353	28	373	32	369	349	52	337	64	321	80	313	88	4010	
399	395	3	397	396	1	7	8	9	391	11	389	348	53	336	65	320	81	312	89	4010	
2	6	398	4	5	400	394	393	392	10	390	12	347	54	335	66	82	319	90	311	4010	
13	387	15	385	384	383	19	20	21	379	23	377	57	344	67	334	318	83	310	91	4010	
388	14	386	16	17	18	382	381	380	22	378	24	56	345	68	333	84	317	92	309	4010	
173	227	226	176	157	244	251	150	207	194	206	195	55	346	69	332	73	327	326	76	4010	
228	174	175	225	163	238	255	146	200	201	197	204	343	58	331	70	328	74	75	325	4010	
169	231	230	172	159	242	147	254	193	208	196	205	59	342	71	330	93	307	306	96	4010	
232	170	171	229	241	160	253	148	202	199	203	198	341	60	329	72	308	94	95	305	4010	
185	216	177	224	240	161	252	149	97	303	99	301	300	299	103	104	105	295	107	293	4010	
215	186	223	178	239	162	145	256	304	98	302	100	101	102	298	297	296	106	294	108	4010	
187	214	179	222	243	158	151	250	109	291	111	289	288	287	115	116	117	119	283	281	4010	
213	188	221	180	164	237	152	249	292	110	290	112	113	114	286	285	284	282	118	120	4010	
212	189	220	181	165	236	153	248	121	280	125	276	129	271	131	269	268	134	266	136	4010	
190	211	182	219	235	166	247	154	279	122	275	126	272	130	270	132	133	267	135	265	4010	
210	191	218	183	167	234	155	246	278	123	274	127	137	263	139	261	260	142	258	144	4010	
192	209	184	217	233	168	245	156	124	277	128	273	264	138	262	140	141	259	143	257	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1315	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010														
303	98	105	295	107	293	292	110	290	112	113	288	274	128	123	277	276	126	279	121	4010
97	304	296	106	294	108	109	291	111	289	287	114	127	273	278	124	125	275	122	280	4010
99	302	1	399	3	397	396	6	394	8	115	286	33	367	366	36	27	374	129	272	4010
301	100	400	2	398	4	5	395	7	393	285	116	368	34	35	365	32	369	271	130	4010
300	101	9	392	13	388	17	383	382	20	284	117	362	363	37	40	25	376	131	270	4010
102	299	391	10	387	14	384	18	19	381	118	283	39	38	364	361	373	28	269	132	4010
298	103	390	11	386	15	21	379	378	24	282	119	45	356	41	360	372	29	268	133	4010
104	297	12	389	16	385	380	22	23	377	120	281	355	46	359	42	30	371	134	267	4010
185	215	187	213	212	190	210	192	207	194	206	195	354	47	358	43	370	31	266	135	4010
216	186	214	188	189	211	191	209	200	201	197	204	48	353	44	357	375	26	136	265	4010
177	224	73	328	89	312	93	308	193	208	196	205	137	263	139	261	260	142	258	144	4010
223	178	327	74	311	90	307	94	202	199	203	198	264	138	262	140	141	259	143	257	4010
179	222	75	326	310	91	306	95	161	240	69	331	330	72	61	340	57	344	145	256	4010
221	180	325	76	92	309	96	305	239	162	332	70	71	329	339	62	343	58	255	146	4010
220	181	324	77	85	315	314	88	163	238	65	335	334	68	338	63	342	59	147	254	4010
182	219	78	323	316	86	87	313	237	164	336	66	67	333	64	337	60	341	253	148	4010
218	183	322	79	81	319	318	84	236	165	49	351	51	349	348	54	346	56	250	151	4010
184	217	80	321	320	82	83	317	166	235	352	50	350	52	53	347	55	345	152	249	4010
169	231	171	229	228	174	226	176	234	167	153	247	155	245	244	158	242	160	252	149	4010
232	170	230	172	173	227	175	225	168	233	248	154	246	156	157	243	159	241	150	251	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

There are total 91 **striped magic squares** in this part.

2.5 Part 5: Centered With Striped Magic Square of Order 8

This part brings some striped magic squares of order 20 made in a such a way that there is a striped magic square of order 8 at the centered. See below few examples. The complete work is given as **pdf file** in author's site [97].

1392	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010														
389	381	16	18	3	396	7	394	145	255	254	148	372	357	40	42	27	365	31	370	4010
12	20	385	383	398	5	386	15	256	146	147	253	29	44	361	359	374	36	362	39	4010
395	6	22	377	23	380	399	2	149	251	250	152	371	30	353	47	356	46	375	26	4010
14	387	379	24	378	21	10	391	252	150	151	249	38	363	48	354	45	355	34	367	4010
392	9	11	397	382	17	8	388	153	247	246	156	368	33	35	373	358	32	41	364	4010
1	400	390	4	19	384	393	13	248	154	155	245	25	376	366	28	43	369	360	37	4010
276	125	275	134	272	121	180	222	223	177	176	226	227	173	348	53	347	62	344	49	4010
261	140	126	267	129	280	221	179	178	224	225	175	174	228	333	68	54	339	57	352	4010
136	265	260	141	131	270	169	231	230	172	181	219	218	184	64	337	332	69	59	342	4010
138	263	143	258	277	124	232	170	171	229	220	182	183	217	66	335	71	330	349	52	4010
123	278	257	144	262	139	193	207	206	196	192	210	211	189	51	350	329	72	334	67	4010
269	132	142	259	128	273	208	194	195	205	209	191	190	212	341	60	70	331	56	345	4010
127	266	279	130	137	264	188	214	215	185	197	203	202	200	55	338	351	58	65	336	4010
274	135	122	271	268	133	213	187	186	216	204	198	199	201	346	63	50	343	340	61	4010
300	99	112	114	285	293	103	298	157	243	242	160	324	309	88	90	75	317	79	322	4010
101	302	289	287	116	108	290	111	244	158	159	241	77	92	313	311	326	84	314	87	4010
296	105	284	119	281	118	303	98	161	239	238	164	323	78	308	95	305	94	327	74	4010
110	291	117	282	120	283	106	295	240	162	163	237	86	315	93	306	96	307	82	319	4010
299	102	107	301	286	104	113	292	165	235	234	168	320	81	83	325	310	80	89	316	4010
97	304	294	100	115	297	288	109	236	166	167	233	73	328	318	76	91	321	312	85	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1395	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010														
9	391	390	12	17	384	21	380	145	255	254	148	33	368	37	364	41	359	358	44	4010
392	10	11	389	383	18	379	22	256	146	147	253	367	34	363	38	360	42	43	357	4010
386	387	13	16	382	19	378	23	149	251	250	152	366	35	362	39	45	355	354	48	4010
15	14	388	385	20	381	24	377	252	150	151	249	36	365	40	361	356	46	47	353	4010
1	399	3	397	396	6	394	8	153	247	246	156	25	27	373	375	372	30	370	32	4010
400	2	398	4	5	395	7	393	248	154	155	245	376	374	28	26	29	371	31	369	4010
129	271	270	132	121	280	180	222	223	177	176	226	227	173	49	352	57	343	342	60	4010
272	130	131	269	279	122	221	179	178	224	225	175	174	228	351	50	344	58	59	341	4010
133	267	266	136	123	278	169	231	230	172	181	219	218	184	51	350	61	339	338	64	4010
268	134	135	265	277	124	232	170	171	229	220	182	183	217	349	52	340	62	63	337	4010
137	263	262	140	276	125	193	207	206	196	192	210	211	189	348	53	65	335	334	68	4010
264	138	139	261	126	275	208	194	195	205	209	191	190	212	54	347	336	66	67	333	4010
141	259	258	144	274	127	188	214	215	185	197	203	202	200	346	55	69	331	330	72	4010
260	142	143	257	128	273	213	187	186	216	204	198	199	201	56	345	332	70	71	329	4010
300	303	99	301	97	104	298	102	157	243	242	160	73	75	327	325	324	78	322	80	4010
101	98	302	100	304	297	103	299	244	158	159	241	328	326	74	76	77	323	79	321	4010
105	295	294	108	113	288	117	284	161	239	238	164	81	320	85	316	89	310	311	92	4010
296	106	107	293	287	114	283	118	240	162	163	237	319	82	315	86	312	91	90	309	4010
109	290	112	291	286	115	282	119	165	235	234	168	318	83	314	87	306	96	307	93	4010
292	111	289	110	116	285	120	281	236	166	167	233	84	317	88	313	95	305	94	308	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1473	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010															
2	12	383	7	8	388	400	390	381	387	15	5	395	16	19	392	398	4	391	17	4010	
399	389	18	394	393	13	1	11	20	14	386	396	6	385	382	9	3	397	10	384	4010	
22	363	361	27	28	368	380	35	32	367	37	25	375	36	39	371	378	24	372	370	4010	
379	38	40	374	373	33	21	366	369	34	364	376	26	365	362	30	23	377	29	31	4010	
42	343	52	47	48	348	360	55	341	347	57	45	355	56	59	351	358	44	352	350	4010	
359	58	349	354	353	53	41	346	60	54	344	356	46	345	342	50	43	357	49	51	4010	
145	256	153	248	161	240	180	225	224	172	170	232	214	187	121	280	129	272	137	264	4010	
255	146	247	154	239	162	221	176	177	229	231	169	227	174	279	122	271	130	263	138	4010	
147	254	155	246	163	238	182	219	207	193	206	196	215	186	123	278	131	270	139	262	4010	
253	148	245	156	237	164	218	183	194	208	195	205	173	228	277	124	269	132	261	140	4010	
252	149	244	157	236	165	216	185	202	200	197	203	184	217	276	125	268	133	260	141	4010	
150	251	158	243	166	235	230	171	199	201	204	198	190	211	126	275	134	267	142	259	4010	
250	151	242	159	234	167	179	222	213	220	192	191	212	175	274	127	266	135	258	143	4010	
152	249	160	241	168	233	178	223	188	181	209	210	189	226	128	273	136	265	144	257	4010	
62	323	72	67	68	328	340	75	321	327	77	65	335	76	79	331	338	64	332	330	4010	
339	78	329	334	333	73	61	326	80	74	324	336	66	325	322	70	63	337	69	71	4010	
82	303	92	87	88	308	320	95	301	307	97	85	315	96	99	311	310	84	312	318	4010	
319	98	309	314	313	93	81	306	100	94	304	316	86	305	302	90	91	317	89	83	4010	
102	283	112	107	108	288	300	115	281	287	117	105	295	116	119	291	298	104	292	290	4010	
299	118	289	294	293	113	101	286	120	114	284	296	106	285	282	110	103	297	109	111	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1507	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010															
22	384	380	394	8	376	20	26	9	386	389	12	81	320	85	316	310	91	96	305	4010	
379	17	21	7	393	25	381	375	392	15	1	400	319	82	315	86	92	309	93	308	4010	
390	11	365	372	34	366	33	31	371	32	396	5	318	83	314	87	311	90	306	95	4010	
391	10	36	29	367	35	368	370	30	369	16	385	84	317	88	313	89	312	307	94	4010	
2	399	388	18	377	27	3	387	28	4	395	378	73	327	80	325	324	78	322	75	4010	
19	382	13	383	24	374	398	14	373	397	6	23	328	74	321	76	77	323	79	326	4010	
153	247	246	156	145	256	190	212	191	209	188	213	180	221	97	304	105	295	294	108	4010	
248	154	155	245	255	146	211	189	210	192	214	187	222	179	303	98	296	106	107	293	4010	
157	243	242	160	147	254	181	219	218	184	215	186	223	178	99	302	109	291	290	112	4010	
244	158	159	241	253	148	220	182	183	217	185	216	177	224	301	100	292	110	111	289	4010	
161	239	238	164	252	149	171	169	231	229	228	226	174	176	300	101	113	287	286	116	4010	
240	162	163	237	150	251	230	232	170	172	173	175	227	225	102	299	288	114	115	285	4010	
165	235	234	168	250	151	205	195	200	204	202	198	193	207	298	103	117	283	282	120	4010	
236	166	167	233	152	249	196	206	201	197	199	203	208	194	104	297	284	118	119	281	4010	
126	279	123	277	276	121	274	128	348	56	344	358	44	340	58	62	45	350	353	48	4010	
275	122	278	124	125	280	127	273	53	345	57	43	357	61	343	339	356	51	37	364	4010	
129	272	133	268	137	264	141	260	354	47	68	69	70	330	336	67	335	329	360	41	4010	
132	269	267	134	263	138	259	142	355	46	333	332	331	71	65	334	66	72	52	349	4010	
270	131	266	135	262	139	258	143	38	363	352	54	341	63	39	351	64	40	359	342	4010	
271	130	136	265	140	261	144	257	55	346	49	347	60	338	362	50	337	361	42	59	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

There are total 135 **striped magic squares** in this part.

2.6 Part 6: Centered With Striped Magic Square of Order 12

This part brings some striped magic squares of order 20 made in a such a way that there is a striped magic square of order 12 at the centered. See below few examples. The complete work is given as **pdf file** in author's site [97].

1527	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010					
	303 98	302 99	1 400	5 396	9 392	13 388	17 384	21 380	295 112	105 290	4010
	104 297	101 300	399 2	395 6	391 10	387 14	383 18	379 22	106 289	296 111	4010
	97 304	100 301	398 3	394 7	390 11	386 15	382 19	378 23	294 109	108 291	4010
	298 103	299 102	4 397	8 393	12 389	16 385	20 381	24 377	107 292	293 110	4010
	73 327	326 76	156 246	247 153	133 267	266 136	152 251	250 149	25 375	374 28	4010
	328 74	75 325	245 155	154 248	268 134	135 265	249 150	151 252	376 26	27 373	4010
	77 323	322 80	141 259	258 144	137 263	262 140	148 254	255 145	29 371	370 32	4010
	324 78	79 321	260 142	143 257	264 138	139 261	253 147	146 256	372 30	31 369	4010
	81 319	318 84	129 271	270 132	157 243	242 160	161 239	238 164	33 367	366 36	4010
	320 82	83 317	272 130	131 269	244 158	159 241	240 162	163 237	368 34	35 365	4010
	85 315	314 88	177 223	222 180	169 231	230 172	173 227	226 176	37 363	362 40	4010
	316 86	87 313	224 178	179 221	232 170	171 229	228 174	175 225	364 38	39 361	4010
	89 311	310 92	197 202	203 200	165 235	234 168	185 215	214 188	41 359	358 44	4010
	312 90	91 309	204 199	198 201	236 166	167 233	216 186	187 213	360 42	43 357	4010
	93 307	306 96	192 210	211 189	193 207	206 196	181 219	218 184	45 355	354 48	4010
	308 94	95 305	209 191	190 212	208 194	195 205	220 182	183 217	356 46	47 353	4010
	279 128	121 274	49 352	53 348	57 344	61 340	65 336	69 332	287 114	286 115	4010
	122 273	280 127	351 50	347 54	343 58	339 62	335 66	331 70	120 281	117 284	4010
	278 125	124 275	350 51	346 55	342 59	338 63	334 67	330 71	113 288	116 285	4010
	123 276	277 126	52 349	56 345	60 341	64 337	68 333	72 329	282 119	283 118	4010
	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010

1611	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010														
399	3	1	397	396	6	394	8	9	391	11	389	388	14	386	16	35	366	49	352	4010
2	398	400	4	5	395	7	393	392	10	390	12	13	387	15	385	367	34	51	350	4010
383	19	17	380	32	22	378	24	25	375	27	373	372	30	370	381	33	368	351	50	4010
18	382	384	21	369	379	23	377	376	26	374	28	29	371	31	20	359	42	349	52	4010
97	304	113	288	132	129	271	270	133	267	266	136	137	140	262	263	364	37	348	53	4010
303	98	287	114	269	272	130	131	268	134	135	265	264	261	139	138	38	363	54	347	4010
99	302	115	286	165	236	176	169	231	229	228	226	174	171	141	260	362	39	346	55	4010
301	100	285	116	235	166	225	232	170	172	173	175	227	230	259	142	40	361	56	345	4010
300	101	284	117	234	167	185	216	193	208	197	204	189	212	258	143	41	360	57	344	4010
102	299	118	283	168	233	188	213	207	194	203	198	192	209	144	257	365	36	343	58	4010
298	103	282	119	161	240	215	186	206	195	202	199	211	190	145	256	43	358	59	342	4010
104	297	120	281	239	162	214	187	196	205	200	201	210	191	255	146	357	44	341	60	4010
105	296	121	280	238	163	177	184	179	220	221	182	223	218	254	147	356	45	340	61	4010
295	106	279	122	164	237	224	217	222	181	180	219	178	183	148	253	46	355	62	339	4010
107	294	123	278	243	242	160	157	153	247	246	156	250	251	149	152	354	47	338	63	4010
293	108	277	124	158	159	241	244	248	154	155	245	151	150	252	249	48	353	64	337	4010
292	109	276	125	65	335	67	333	332	70	330	72	73	327	75	325	78	324	322	80	4010
110	291	126	275	336	66	334	68	69	331	71	329	328	74	326	76	323	77	79	321	4010
290	111	274	127	81	319	83	317	316	86	314	88	89	311	91	306	308	94	309	96	4010
112	289	128	273	320	82	318	84	85	315	87	313	312	90	310	95	93	307	92	305	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1777	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010														
397	399	3	1	396	395	7	8	9	391	11	389	303	98	302	99	373	28	37	364	4010
4	2	398	400	5	6	394	393	392	10	390	12	104	297	101	300	27	374	360	41	4010
13	15	387	385	384	383	19	20	21	379	23	377	97	304	100	301	375	26	39	362	4010
388	386	14	16	17	18	382	381	380	22	378	24	298	103	299	102	32	369	361	40	4010
279	128	121	274	187	213	216	186	220	181	169	232	238	163	254	147	372	29	363	38	4010
122	273	280	127	214	188	185	215	178	223	228	173	162	239	146	255	371	30	359	42	4010
278	125	124	275	224	182	217	179	183	218	172	229	150	251	136	265	31	370	43	358	4010
123	276	277	126	177	219	184	222	221	180	235	166	250	151	256	145	25	376	44	357	4010
73	328	85	316	226	236	233	171	167	170	225	176	157	244	260	141	33	368	45	356	4010
327	74	315	86	175	165	168	230	234	231	174	227	152	249	143	258	367	34	355	46	4010
75	326	87	314	242	156	160	248	246	161	237	154	243	158	267	134	35	366	47	354	4010
325	76	313	88	159	245	241	153	155	240	164	247	252	149	138	263	365	36	353	48	4010
324	77	312	89	261	268	129	270	130	132	264	144	148	259	139	262	295	112	105	290	4010
323	78	311	90	140	133	272	131	271	269	137	257	253	142	266	135	106	289	296	111	4010
79	322	91	310	207	210	202	189	193	200	206	196	197	203	211	192	294	109	108	291	4010
80	321	92	309	194	191	199	212	208	201	195	205	204	198	190	209	107	292	293	110	4010
81	320	307	94	287	114	286	115	49	351	51	349	348	347	55	343	56	57	59	341	4010
319	82	93	308	120	281	117	284	352	50	350	52	53	54	346	58	345	344	342	60	4010
83	318	95	306	113	288	116	285	61	339	63	337	336	335	67	71	329	331	69	68	4010
317	84	305	96	282	119	283	118	340	62	338	64	65	66	334	330	72	70	332	333	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

1764	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010
	397 399 3 1 396 395 7 8 9 391 11 389			303 98 302 99 373 28 37 364		4010
	4 2 398 400 5 6 394 393 392 10 390 12			104 297 101 300 27 374 360 41		4010
	13 15 387 385 384 383 19 20 21 379 23 377			97 304 100 301 375 26 39 362		4010
	388 386 14 16 17 18 382 381 380 22 378 24			298 103 299 102 32 369 361 40		4010
	279 128 121 274 145 256 155 268 247 132 181 220			191 232 211 168 372 29 363 38		4010
	122 273 280 127 148 253 246 133 154 269 234 167			210 169 190 233 371 30 359 42		4010
	278 125 124 275 251 150 162 239 140 261 215 186			193 208 176 225 31 370 43 358		4010
	123 276 277 126 136 265 240 161 135 266 172 229			204 197 171 230 25 376 44 357		4010
	73 328 85 316 270 131 163 238 259 142 184 217			198 203 219 182 33 368 45 356		4010
	327 74 315 86 141 260 242 159 149 252 177 224			206 195 185 216 367 34 355 46		4010
	75 326 87 314 250 151 160 241 147 254 180 221			196 205 183 218 35 366 47 354		4010
	325 76 313 88 262 139 243 158 248 153 226 175			207 194 223 178 365 36 353 48		4010
	324 77 312 89 258 143 237 164 137 264 222 179			201 200 173 228 295 112 105 290		4010
	323 78 311 90 144 257 157 244 272 129 214 187			199 202 236 165 106 289 296 111		4010
	79 322 91 310 249 267 156 130 263 138 213 231			192 166 227 174 294 109 108 291		4010
	80 321 92 309 152 134 245 271 255 146 188 170			209 235 212 189 107 292 293 110		4010
	81 320 307 94 287 114 286 115 49 351 51 349			348 347 55 343 56 57 59 341		4010
	319 82 93 308 120 281 117 284 352 50 350 52			53 54 346 58 345 344 342 60		4010
	83 318 95 306 113 288 116 285 61 339 63 337			336 335 67 71 329 331 69 68		4010
	317 84 305 96 282 119 283 118 340 62 338 64			65 66 334 330 72 70 332 333		4010
	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010			4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010		4010

There are total 288 **striped magic squares** in this part.

2.7 Part 7: $(a + b)^2$ -Type Striped Magic Squares: $a = 12, b = 8, ab = 12 \times 8$ and $ba = 8 \times 12$

This part brings some striped magic squares of order 20. These are made by using the algebraic formula $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$, $a = 12, b = 8, ab = 12 \times 8$ and $ba = 8 \times 12$. In this case there are 72 magic squares of order 12, 9 magic squares of order 8. There are 8 different way are considered to write ab or ba . Considering the product $72 \times 9 \times 8 = 5184$, there are 5184 different ways of writing **striped magic squares** of order 20 by use of the algebraic formula $(a + b)^2$. See below few examples. The complete work is given as **pdf file** in author's site [97].

1815	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010															
	156	246	247	153	133	267	266	136	152	251	250	149	397	4	377	20	379	15	399	13	4010
	245	155	154	248	268	134	135	265	249	150	151	252	380	21	24	381	22	386	2	388	4010
	141	259	258	144	137	263	262	140	148	254	255	145	385	16	33	368	41	360	32	369	4010
	260	142	143	257	264	138	139	261	253	147	146	256	10	391	367	34	359	42	395	6	4010
	129	271	270	132	157	243	242	160	161	239	238	164	383	18	35	366	43	358	389	12	4010
	272	130	131	269	244	158	159	241	240	162	163	237	378	23	365	36	357	44	5	396	4010
	177	223	222	180	169	231	230	172	173	227	226	176	29	372	364	37	356	45	8	393	4010
	224	178	179	221	232	170	171	229	228	174	175	225	19	382	38	363	46	355	376	25	4010
	197	202	203	200	165	235	234	168	185	215	214	188	17	384	362	39	354	47	400	1	4010
	204	199	198	201	236	166	167	233	216	186	187	213	7	394	40	361	48	353	11	390	4010
	192	210	211	189	193	207	206	196	181	219	218	184	392	30	3	373	374	31	14	387	4010
	209	191	190	212	208	194	195	205	220	182	183	217	9	371	398	28	27	370	375	26	4010
	349	332	337	58	335	330	65	67	77	55	344	57	108	294	295	105	104	298	299	101	4010
	52	69	64	343	66	71	336	334	324	346	78	323	293	107	106	296	297	103	102	300	4010
	329	72	81	319	83	317	316	86	314	88	51	350	97	303	302	100	109	291	290	112	4010
	68	333	320	82	318	84	85	315	87	313	325	76	304	98	99	301	292	110	111	289	4010
	331	70	306	96	91	309	308	94	311	89	326	75	121	279	278	124	120	282	283	117	4010
	63	338	95	305	310	92	93	307	90	312	79	322	280	122	123	277	281	119	118	284	4010
	351	50	80	347	341	53	56	328	352	59	62	327	116	286	287	113	125	275	274	128	4010
	61	340	321	54	60	348	345	73	49	342	339	74	285	115	114	288	276	126	127	273	4010
	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

2900	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010															
	176	169	231	229	228	226	174	171	243	242	157	160	1	399	6	397	396	394	3	8	4010
	225	232	170	172	173	175	227	230	158	159	244	241	400	2	395	4	5	7	398	393	4010
	185	216	193	208	197	204	211	190	266	136	133	267	9	392	13	388	17	384	21	380	4010
	188	213	207	194	203	198	210	191	135	265	268	134	391	10	16	385	383	18	379	22	4010
	215	186	206	195	202	199	189	212	129	271	270	132	390	11	386	15	382	19	378	23	4010
	214	187	196	205	200	201	192	209	272	130	131	269	12	389	387	14	20	381	24	377	4010
	177	184	221	220	179	182	223	218	137	263	262	140	370	32	27	25	372	30	373	375	4010
	224	217	180	181	222	219	178	183	264	138	139	261	31	369	374	376	29	371	28	26	4010
	144	257	149	252	145	256	153	248	238	163	165	236	33	368	37	364	41	360	45	356	4010
	258	143	152	249	255	146	247	154	239	162	168	233	367	34	363	38	359	42	355	46	4010
	141	260	251	150	254	147	246	155	161	240	235	166	366	35	362	39	358	43	354	47	4010
	259	142	250	151	148	253	156	245	164	237	234	167	36	365	40	361	44	357	48	353	4010
	49	352	57	343	342	60	73	328	81	319	318	84	108	294	295	105	104	297	109	292	4010
	351	50	344	58	59	341	327	74	320	82	83	317	293	107	106	296	298	103	291	110	4010
	51	350	61	339	338	64	75	326	85	315	314	88	97	303	302	100	299	102	290	111	4010
	349	52	340	62	63	337	325	76	316	86	87	313	304	98	99	301	101	300	112	289	4010
	348	53	65	335	334	68	324	77	89	311	310	92	121	280	116	285	120	282	283	117	4010
	54	347	336	66	67	333	78	323	312	90	91	309	279	122	286	115	281	119	118	284	4010
	346	55	69	331	330	72	322	79	93	307	306	96	278	123	287	114	125	275	274	128	4010
	56	345	332	70	71	329	80	321	308	94	95	305	124	277	113	288	276	126	127	273	4010
	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

4451	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010															
160	245	244	152	150	252	234	167	181	220	254	147	396	381	16	18	3	389	399	2	4010	
241	156	157	249	251	149	247	154	183	218	146	255	5	20	385	383	398	12	386	15	4010	
162	239	227	173	226	176	235	166	219	182	136	265	395	6	380	23	377	22	7	394	4010	
238	163	174	228	175	225	153	248	217	184	256	145	14	387	21	378	24	379	10	391	4010	
236	165	222	180	177	223	164	237	216	185	139	262	392	9	8	397	382	11	17	388	4010	
250	151	179	221	224	178	170	231	186	215	143	258	1	400	393	4	19	390	384	13	4010	
159	242	233	240	172	171	232	155	214	187	267	134	372	40	357	42	27	365	31	370	4010	
158	243	168	161	229	230	169	246	188	213	138	263	29	361	44	359	374	36	362	39	4010	
261	268	129	264	130	132	270	259	148	144	260	141	371	30	356	47	353	46	375	26	4010	
140	133	272	137	271	269	131	142	253	257	266	135	38	363	45	354	48	355	34	367	4010	
207	210	211	189	193	200	206	202	197	203	192	196	368	33	35	373	358	32	41	364	4010	
194	191	190	212	208	201	195	199	204	198	209	205	25	376	366	28	43	369	360	37	4010	
348	53	347	62	344	49	324	77	323	86	320	73	104	297	113	116	287	286	105	296	4010	
333	68	54	339	57	352	309	92	78	315	81	328	97	304	288	285	114	115	112	289	4010	
64	337	332	69	59	342	88	313	308	93	83	318	303	98	121	280	125	276	107	294	4010	
66	335	71	330	349	52	90	311	95	306	325	76	301	100	279	122	275	126	292	109	4010	
51	350	329	72	334	67	75	326	305	96	310	91	300	101	278	123	274	127	293	108	4010	
341	60	70	331	56	345	317	84	94	307	80	321	298	103	124	277	128	273	110	291	4010	
55	338	351	58	65	336	79	314	327	82	89	312	102	299	117	120	283	282	295	106	4010	
346	63	50	343	340	61	322	87	74	319	316	85	99	302	284	281	118	119	290	111	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

6994	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010															
190	211	181	220	188	213	180	221	243	242	157	160	7	394	13	388	33	368	354	47	4010	
212	189	219	182	214	187	222	179	158	159	244	241	399	2	387	14	367	34	359	42	4010	
191	210	218	183	215	186	223	178	266	136	133	267	3	398	15	386	35	366	43	358	4010	
209	192	184	217	185	216	177	224	135	265	268	134	397	4	385	16	365	36	357	44	4010	
171	169	231	229	228	226	174	176	129	271	270	132	396	5	384	17	364	37	41	360	4010	
230	232	170	172	173	175	227	225	272	130	131	269	395	6	23	378	38	363	46	355	4010	
205	195	200	204	198	202	193	207	137	263	262	140	1	400	19	382	362	39	356	45	4010	
196	206	201	197	203	199	208	194	264	138	139	261	9	392	20	381	40	361	48	353	4010	
144	257	149	252	145	256	153	248	238	163	165	236	8	393	21	380	29	371	370	32	4010	
258	143	152	249	255	146	247	154	239	162	168	233	391	10	379	22	372	30	31	369	4010	
141	260	251	150	254	147	246	155	161	240	235	166	11	390	383	18	25	375	374	28	4010	
259	142	250	151	148	253	156	245	164	237	234	167	389	12	377	24	376	26	27	373	4010	
49	351	51	349	348	347	55	56	57	343	59	341	121	280	99	302	295	105	294	108	4010	
352	50	350	52	53	54	346	345	344	58	342	60	126	275	102	299	106	296	107	293	4010	
61	339	63	337	336	335	67	68	69	331	71	329	279	122	97	304	113	287	116	286	4010	
340	62	338	64	65	66	334	333	332	70	330	72	276	125	104	297	288	114	285	115	4010	
81	319	83	317	316	86	314	88	73	328	77	324	274	127	298	103	290	112	291	109	4010	
320	82	318	84	85	315	87	313	327	74	323	78	277	124	303	98	111	289	110	292	4010	
311	89	91	309	308	94	306	96	326	75	322	79	123	278	301	100	119	281	118	284	4010	
90	312	310	92	93	307	95	305	76	325	80	321	128	273	300	101	282	120	283	117	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

There are total 5184 **striped magic squares** in this part.

2.8 Part 8: Centered With Striped Magic Square of Order 16

This part brings some striped magic squares of order 20 made in a such a way that there is a striped magic square of order 16 at the centered. Below are few examples. The complete work is given as **pdf file** in author's site [97].

7005	mgc	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010
	72	62 27 23	335 359 395 363	14 379 58 334	350 41 358 337	32 70	341 60 4010
	329	339 374 378	66 42 6 38	387 22 343 67	51 360 43 64	369 331	342 59 4010
	21	380	310 108 315 312 317 101 80	322 81 303 77 106 74 301	307 94	18 383	4010
	13	388	91 293 86 89 84 300 321 79 320 98 324 295 327 100	73 328	371 30	4010	
	45	356	291 110	285 287 277 113 284 283 119 120 121 279 123 115	302 99	36 365	4010
	5	396	304 97	116 114 124 288 117 118 282 281 280 122 278 286	102 299	1 400	4010
	26	375	104 297	125 275 127 273 272 271 131 132 133 267 135 265	111 290	69 332	4010
	71	330	323 78	276 126 274 128 129 130 270 269 268 134 266 136	308 93	397 4	4010
	44	357	96 305	105 306 82 294 292 311 112 103 325 83 75 313 314 92	3	398	4010
	7	394	85 316	296 95 319 107 109 90 289 298 76 318 326 88 87 309	61 340	4010	
	364	37	246 172 251 248 253 165 144 258 145 239 141 170 138 237	137 264	338 63	4010	
	386	15	155 229 150 153 148 236 257 143 256 162 260 231 263 164	243 158	34 367	4010	
	351	50	227 174	177 223 179 221 220 219 183 184 185 215 187 213	238 163	381 20	4010
	393	8	240 161	224 178 222 180 181 182 218 217 216 186 214 188	166 235	49 352	4010
	12	389	160 241	209 189 191 211 208 207 195 199 197 203 196 201	175 226	54 347	4010
	353	48	259 142	192 212 210 190 193 194 206 202 204 198 205 200	244 157	354 47	4010
	376	25	168 233	169 242 146 230 228 247 176 167 261 147 139 249 250 156	390 11	4010	
	373	28	149 252	232 159 255 171 173 154 225 234 140 254 262 152 151 245	370 31	4010	
	385	16	57 46 346 10 368 65 56 366 333 40 9 348 399 24 349 39 372 382	4010			
	384	17	344 355 55 391 33 336 345 35 68 361 392 53 2 377 52 362 29 19	4010			
	4010	4010	4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010	4010			

7010	mgc	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010														
66	72	350	352	52	362	27	338	372	21	376	347	46	23	381	336	3	395	22	69	4010	
335	329	51	49	349	39	374	63	29	380	25	54	355	378	20	65	398	6	379	332	4010	
382	19	323	327	73	76	77	326	322	80	81	319	318	88	314	315	84	85	59	342	4010	
40	361	78	74	328	325	324	75	79	321	320	82	83	313	87	86	317	316	348	53	4010	
17	384	143	258	136	153	260	253	89	311	310	92	179	222	172	189	224	217	37	364	4010	
7	394	251	150	265	248	141	148	312	90	91	309	215	186	229	212	177	184	396	5	4010	
43	358	270	131	157	244	249	152	97	303	302	100	233	168	193	208	213	188	370	31	4010	
334	67	135	266	239	162	256	145	304	98	99	301	171	230	203	198	220	181	397	4	4010	
363	38	259	142	238	163	130	271	117	283	282	120	223	178	202	199	166	235	35	366	4010	
62	339	252	149	242	159	140	261	284	118	119	281	216	185	206	195	176	225	2	399	4010	
354	47	138	263	160	241	151	250	121	279	278	124	174	227	196	205	190	211	14	387	4010	
369	32	269	132	243	158	272	129	280	122	123	277	234	167	207	194	236	165	400	1	4010	
391	10	155	246	164	237	146	255	125	275	274	128	191	210	200	201	182	219	45	356	4010	
26	375	133	268	161	240	154	247	276	126	127	273	169	232	197	204	187	214	368	33	4010	
50	351	257	147	264	134	245	156	93	307	306	96	183	170	228	221	209	192	331	70	4010	
371	30	144	254	137	267	262	139	308	94	95	305	218	231	173	180	226	175	60	341	4010	
56	345	116	286	113	299	109	291	290	112	105	295	294	108	101	104	298	287	9	392	4010	
343	58	285	115	288	102	292	110	111	289	296	106	107	293	300	297	103	114	337	64	4010	
377	330	340	18	48	357	55	389	57	388	28	385	393	41	11	333	367	15	42	36	4010	
24	71	61	383	353	44	346	12	344	13	373	16	8	360	390	68	34	386	359	365	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

7013	mgc	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010														
66	72	350	352	52	362	27	338	372	21	376	347	46	23	381	336	3	395	22	69	4010	
335	329	51	49	349	39	374	63	29	380	25	54	355	378	20	65	398	6	379	332	4010	
382	19	73	75	327	325	324	78	322	80	81	319	83	317	316	86	314	88	59	342	4010	
40	361	328	326	74	76	77	323	79	321	320	82	318	84	85	315	87	313	348	53	4010	
17	384	105	296	117	284	158	243	164	156	173	232	244	234	263	138	141	260	37	364	4010	
7	394	295	106	280	121	180	221	237	245	228	169	157	167	139	262	259	142	396	5	4010	
43	358	107	294	119	282	242	159	185	216	193	208	175	226	131	270	143	258	370	31	4010	
334	67	293	108	281	120	176	225	215	186	207	194	239	162	269	132	257	144	397	4	4010	
363	38	292	109	283	118	247	154	187	214	195	206	177	224	268	133	256	145	35	366	4010	
62	339	291	110	279	122	248	153	213	188	205	196	174	227	267	134	255	146	2	399	4010	
354	47	111	290	123	278	165	236	212	189	204	197	184	217	135	266	147	254	14	387	4010	
369	32	112	289	124	277	183	218	190	211	200	201	240	161	136	265	148	253	400	1	4010	
391	10	113	288	125	276	238	163	210	191	202	199	229	172	137	264	149	252	45	356	4010	
26	375	287	114	275	126	168	233	192	209	198	203	160	241	261	140	251	150	368	33	4010	
50	351	115	286	127	274	222	170	223	171	235	182	181	220	129	272	151	250	331	70	4010	
371	30	285	116	273	128	179	231	178	230	166	219	246	155	271	130	249	152	60	341	4010	
56	345	89	311	91	309	308	94	306	96	97	303	99	301	300	102	298	104	9	392	4010	
343	58	312	90	310	92	93	307	95	305	304	98	302	100	101	299	103	297	337	64	4010	
377	330	340	18	48	357	55	389	57	388	28	385	393	41	11	333	367	15	42	36	4010	
24	71	61	383	353	44	346	12	344	13	373	16	8	360	390	68	34	386	359	365	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

7182	mgc	20x20	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.wordpress.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010														
	72	62	27	23	335	359	395	363	14	379	58	334	350	41	358	337	32	70	341	60	4010
	329	339	374	378	66	42	6	38	387	22	343	67	51	360	43	64	369	331	342	59	4010
	21	380	319	83	81	317	316	86	314	88	262	139	263	138	97	304	96	305	18	383	4010
	13	388	82	318	320	84	85	315	87	313	141	260	144	257	303	98	311	90	371	30	4010
	45	356	73	327	75	325	324	78	322	80	140	261	137	264	298	103	91	310	36	365	4010
	5	396	328	74	326	76	77	323	79	321	259	142	258	143	102	299	309	92	1	400	4010
	26	375	238	165	164	235	190	212	191	209	188	213	180	221	300	101	308	93	69	332	4010
	71	330	163	236	237	166	211	189	210	192	214	187	222	179	301	100	94	307	397	4	4010
	44	357	239	168	161	234	181	219	218	184	215	186	223	178	99	302	306	95	3	398	4010
	7	394	162	233	240	167	220	182	183	217	185	216	177	224	104	297	89	312	61	340	4010
	364	37	129	272	121	280	171	169	231	229	228	226	174	176	254	149	148	251	338	63	4010
	386	15	271	130	279	122	230	232	170	172	173	175	227	225	147	252	253	150	34	367	4010
	351	50	131	270	123	278	205	195	200	204	202	198	193	207	255	152	145	250	381	20	4010
	393	8	269	132	276	125	196	206	201	197	199	203	208	194	146	249	256	151	49	352	4010
	12	389	268	133	277	124	246	155	247	154	113	287	115	285	120	284	118	282	54	347	4010
	353	48	136	265	126	275	157	244	160	241	288	114	286	116	281	117	283	119	354	47	4010
	376	25	134	267	274	127	156	245	153	248	105	295	107	293	292	110	290	112	390	11	4010
	373	28	266	135	128	273	243	158	242	159	296	106	294	108	109	291	111	289	370	31	4010
	385	16	57	46	346	10	368	65	56	366	333	40	9	348	399	24	349	39	372	382	4010
	384	17	344	355	55	391	33	336	345	35	68	361	392	53	2	377	52	362	29	19	4010
	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

There are total 348 **striped magic squares** in this part.

2.9 Part 9: $(a + b)^2$ -Type Striped Magic Squares: $a = 16, b = 4, ab = 16 \times 4$ and $ba = 4 \times 16$

This part brings some striped magic squares of order 20. These are made by using the algebraic formula $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$, $a = 16, b = 4, ab = 16 \times 4$ and $ba = 4 \times 16$. In this case there are 348 magic squares of order 16, 1 magic squares of order 4. There are 2 different way are considered to write ab or ba . Considering the product $348 \times 1 \times 2 = 696$, there are 696 different ways of writing **striped magic squares** of order 20 by use of the algebraic formula $(a + b)^2$. See below few examples. The complete work is given as **pdf file** in author's site [97].

7727	mgc	20x20 Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.wordpress.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA	4010						
94	307	85	316	92	309	84	317	269	132	107	294	127	273	126	276	33	366	367	36	4010	
308	93	315	86	310	91	318	83	131	270	105	296	274	128	275	125	368	35	34	365	4010	
95	306	314	87	311	90	319	82	271	130	292	109	282	120	283	117	37	363	362	40	4010	
305	96	88	313	89	312	81	320	268	133	293	108	119	281	118	284	364	38	39	361	4010	
75	73	327	325	324	322	78	80	266	135	290	111	121	278	279	124	41	359	358	44	4010	
326	328	74	76	77	79	323	321	134	267	295	106	280	123	122	277	360	42	43	357	4010	
301	99	104	300	298	102	97	303	129	272	110	291	116	286	287	113	45	355	354	48	4010	
100	302	297	101	103	299	304	98	136	265	112	289	285	115	114	288	356	46	47	353	4010	
190	212	191	209	171	230	205	196	237	163	168	166	234	236	161	239	49	351	350	52	4010	
211	189	210	192	169	232	195	206	164	238	233	235	167	165	240	162	352	50	51	349	4010	
181	219	218	184	231	170	200	201	139	137	263	258	260	261	142	144	53	347	346	56	4010	
220	182	183	217	229	172	204	197	262	264	138	143	141	140	259	257	348	54	55	345	4010	
188	214	215	185	228	173	202	199	158	243	149	252	156	245	148	253	57	343	342	60	4010	
213	187	186	216	226	175	198	203	244	157	251	150	153	248	254	147	344	58	59	341	4010	
180	222	223	177	174	227	193	208	159	242	250	151	247	154	255	146	61	339	338	64	4010	
221	179	178	224	176	225	207	194	241	160	152	249	246	155	145	256	340	62	63	337	4010	
1	400	5	396	9	392	13	388	17	384	21	380	25	376	29	372	335	66	334	67	4010	
399	2	395	6	391	10	387	14	383	18	379	22	375	26	371	30	72	329	69	332	4010	
398	3	394	7	390	11	386	15	382	19	378	23	374	27	370	31	65	336	68	333	4010	
4	397	8	393	12	389	16	385	20	381	24	377	28	373	32	369	330	71	331	70	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

7998	mgc	20x20 Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.wordpress.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA	4010						
162	239	149	252	136	265	169	232	235	234	168	165	112	289	280	121	33	367	366	36	4010	
243	158	251	150	271	130	231	170	166	167	233	236	293	108	117	284	368	34	35	365	4010	
159	242	246	155	131	270	230	171	226	227	173	176	292	109	123	278	37	363	362	40	4010	
241	160	156	245	267	134	172	229	175	174	228	225	113	288	281	120	364	38	39	361	4010	
240	161	248	153	263	138	181	220	177	223	222	180	285	116	273	128	41	359	358	44	4010	
157	244	154	247	269	132	184	217	224	178	179	221	295	106	279	122	360	42	43	357	4010	
238	163	249	152	139	262	219	182	185	215	214	188	111	290	125	276	45	355	354	48	4010	
164	237	151	250	129	272	218	183	216	186	187	213	107	294	124	277	356	46	47	353	4010	
148	255	254	145	137	264	193	208	211	210	189	192	291	110	127	274	49	351	350	52	4010	
253	146	147	256	268	133	207	194	190	191	212	209	287	114	275	126	352	50	51	349	4010	
141	259	258	144	135	266	206	195	200	203	197	202	115	286	283	118	53	347	346	56	4010	
260	142	143	257	261	140	196	205	201	198	204	199	105	296	119	282	348	54	55	345	4010	
73	327	323	317	324	319	79	80	81	325	75	83	303	98	302	99	57	343	342	60	4010	
328	74	78	84	77	82	322	321	320	76	326	318	104	297	101	300	344	58	59	341	4010	
85	305	87	313	312	311	91	92	93	307	95	315	97	304	100	301	61	339	338	64	4010	
316	96	314	88	89	90	310	309	308	94	306	86	298	103	299	102	340	62	63	337	4010	
1	400	5	396	9	392	13	388	17	384	21	380	25	376	29	372	335	66	334	67	4010	
399	2	395	6	391	10	387	14	383	18	379	22	375	26	371	30	72	329	69	332	4010	
398	3	394	7	390	11	386	15	382	19	378	23	374	27	370	31	65	336	68	333	4010	
4	397	8	393	12	389	16	385	20	381	24	377	28	373	32	369	330	71	331	70	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

8025	mgc	20x20 Inder J. Taneja https://inderjtaneja.wordpress.com/ https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA																4010		
176	169	231	229	228	226	174	171	246	155	164	237	105	296	117	284	33	367	366	36	4010
225	232	170	172	173	175	227	230	247	154	239	162	295	106	119	282	368	34	35	365	4010
185	216	193	208	197	204	210	191	156	245	238	163	293	108	127	274	37	363	362	40	4010
188	213	207	194	203	198	192	209	153	248	161	240	291	110	281	120	364	38	39	361	4010
215	186	206	195	202	199	211	190	157	243	242	160	107	294	283	118	41	359	358	44	4010
214	187	196	205	200	201	189	212	244	158	159	241	292	109	280	121	360	42	43	357	4010
182	184	179	220	221	177	223	218	145	255	254	148	111	290	123	278	45	355	354	48	4010
219	217	222	181	180	224	178	183	256	146	147	253	112	289	124	277	356	46	47	353	4010
235	166	136	265	129	271	270	132	258	143	149	252	113	288	125	276	49	351	350	52	4010
234	167	133	268	272	130	131	269	259	142	152	249	287	114	275	126	352	50	51	349	4010
168	233	266	135	137	263	262	140	141	260	251	150	115	286	279	122	53	347	346	56	4010
165	236	267	134	264	138	139	261	144	257	250	151	285	116	273	128	348	54	55	345	4010
73	319	327	83	324	323	79	80	81	325	75	317	303	98	302	99	57	343	342	60	4010
328	82	74	318	77	78	322	321	320	76	326	84	104	297	101	300	344	58	59	341	4010
85	313	87	311	312	315	91	92	93	307	95	305	97	304	100	301	61	339	338	64	4010
316	88	314	90	89	86	310	309	308	94	306	96	298	103	299	102	340	62	63	337	4010
1	400	5	396	9	392	13	388	17	384	21	380	25	376	29	372	335	66	334	67	4010
399	2	395	6	391	10	387	14	383	18	379	22	375	26	371	30	72	329	69	332	4010
398	3	394	7	390	11	386	15	382	19	378	23	374	27	370	31	65	336	68	333	4010
4	397	8	393	12	389	16	385	20	381	24	377	28	373	32	369	330	71	331	70	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

8042	mgc	20x20 Inder J. Taneja https://inderjtaneja.wordpress.com/ https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA																4010		
190	211	181	220	188	213	180	221	243	242	157	160	105	296	279	122	33	366	367	36	4010
212	189	219	182	214	187	222	179	158	159	244	241	295	106	127	274	368	35	34	365	4010
191	210	218	183	215	186	223	178	266	136	133	267	107	294	119	282	37	363	362	40	4010
209	192	184	217	185	216	177	224	135	265	268	134	293	108	117	284	364	38	39	361	4010
171	169	231	229	228	226	174	176	129	271	270	132	292	109	281	120	41	359	358	44	4010
230	232	170	172	173	175	227	225	272	130	131	269	291	110	283	118	360	42	43	357	4010
205	195	200	204	198	202	193	207	137	263	262	140	111	290	123	278	45	355	354	48	4010
196	206	201	197	203	199	208	194	264	138	139	261	112	289	124	277	356	46	47	353	4010
144	257	149	252	145	256	153	248	238	163	165	236	113	288	125	276	49	351	350	52	4010
258	143	152	249	255	146	247	154	239	162	168	233	287	114	275	126	352	50	51	349	4010
141	260	251	150	254	147	246	155	161	240	235	166	115	286	280	121	53	347	346	56	4010
259	142	250	151	148	253	156	245	164	237	234	167	285	116	273	128	348	54	55	345	4010
73	327	319	83	324	323	79	80	81	325	75	317	303	98	302	99	57	343	342	60	4010
328	74	82	318	77	78	322	321	320	76	326	84	104	297	101	300	344	58	59	341	4010
85	315	87	313	312	311	91	92	93	307	95	305	97	304	100	301	61	339	338	64	4010
316	86	314	88	89	90	310	309	308	94	306	96	298	103	299	102	340	62	63	337	4010
1	400	5	396	9	392	13	388	17	384	21	380	25	376	29	372	335	66	334	67	4010
399	2	395	6	391	10	387	14	383	18	379	22	375	26	371	30	72	329	69	332	4010
398	3	394	7	390	11	386	15	382	19	378	23	374	27	370	31	65	336	68	333	4010
4	397	8	393	12	389	16	385	20	381	24	377	28	373	32	369	330	71	331	70	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

In this section, there are a total of 696 **striped squares**. Among these, 677 are **striped semi-magic squares** and another are **striped magic squares**. These semi-magic squares will be transformed into magic squares following certain simplification

3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

- [1] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/Download.html>
- [2] **Inder J. Taneja**, Even Order Striped Magic Squares, <https://numbers-magic.com/?p=10587>
 - **Block-Wise Magic Squares**
- [3] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [4] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [5] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.

- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [10] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [12] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [17] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [23] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Bordered Magic Squares Multiples of Even Order Magic Squares

- [24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [25] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 6, **Zenodo**, July 25, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8184983>.
- [26] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, July 26, 2023, pp. 1-58, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187791>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, July 26, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187888>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, July 27, 2023, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8188293>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, July 27, pp. 1-33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8188395>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 16, **Zenodo**, July 27, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8190884>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 18, **Zenodo**, July 28, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191223>.

[32] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 20, **Zenodo**, July 28, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191426>.

• Bordered Magic Squares Multiples of Odd Order Magic Squares

[33] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 3, **Zenodo**, May 05, pp. 1-29, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7898383>.

[34] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 5, **Zenodo**, July 23, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8175759>.

[35] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 7, **Zenodo**, July 23, pp. 1-34, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176061>.

[36] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 9, **Zenodo**, July 23, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176357>.

[37] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 11, **Zenodo**, July 24, pp. 1-34, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176475>.

[38] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 13, **Zenodo**, July 24, pp. 1-32, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8178879>.

[39] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 15, **Zenodo**, July 24, pp. 1-35, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8178935>.

[40] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 17, **Zenodo**, July 25, pp. 1-26, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8180706>.

[41] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 19, **Zenodo**, July 25, pp. 1-31, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8180919>.

• Magic Squares With Bordered Magic Rectangles

[42] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.

[43] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.

- [44] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [45] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [46] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.
- [47] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.
- [49] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [50] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>
- [51] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.
- [52] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>
- [53] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.
- [54] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.
- [55] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, **Zenodo**, April 08, pp. 1-135, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7809478>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [56] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.

- [57] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [58] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.
- [59] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.
- [60] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.
- [61] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [62] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.
- [63] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [64] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [65] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [66] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500188>.
- [67] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.

• Double Digits Bordered Magic Squares

- [68] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.
- [69] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.

- [70] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880931>.
- [71] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880937>.
- [72] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40, **Zenodo**, May, 04, 2023, pp. 1-41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7896709>.
- [73] **Inder J. Taneja**, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 34 and 38, **Zenodo**, May 10, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7922571>.

• Odd Order Magic Squares

- [74] **Inder J. Taneja**, Odd Order Magic Squares: Orders 3 to 15, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043030>.
- [75] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 17 and 19, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043105>.
- [76] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 21 and 23, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043198>.
- [77] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 25, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043228>.
- [78] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 27, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218291>.
- [79] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 29, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218771>.
- [80] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 31, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-35, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8219053>.
- [81] **Inder J. Taneja**, Double Digits Even and Odd Orders Bordered Magic Squares - Summary, <https://numbers-magic.com/?p=9406>.
- [82] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Double Digits Bordered Magic Squares of Orders 7 to 108, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8230214>.

• Cornered Magic Squares

- [83] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, May 23, 2023, pp. 1-23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7960679>.
- [84] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-71, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000467>.
- [85] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 14 to 24, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-39, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000471>.
- [86] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Cornered Magic Squares of Orders 5 to 81, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8231157>.

• Magic Squares with Cornered Magic Rectangles

- [87] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles, **Zenodo**, September 04, 2023, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8316719>.
- [88] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Orders 14 and 18, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331709>.
- [89] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 22, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331743>.
- [90] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 26, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-39, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331750>.
- [91] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 30, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-44, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331755>.
- [92] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 34, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-49, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331759>.
- [93] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares in Construction of Magic Squares of Orders 16, 20, 24 and 28, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-35, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8332156>.

• Striped Magic Squares

- [94] **Inder J. Taneja**, Striped Magic Squares of Even Orders 6, 8, 10, 12 and 14, **Zenodo**, November 10, 2023, pp. 1-34, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10107355>.
Site Link: <https://numbers-magic.com/?p=10587>.
- [95] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Striped Magic Squares of 12 - Revised, Zenodo, September 07, 2024, pp. 1-30, <https://zenodo.org/records/13725031>. Site Link: <https://numbers-magic.com/?p=12447>
- [96] **Inder J. Taneja**, 5600+ Striped Magic Squares of Order 16, Zenodo, February 05, 2025, pp. 1-52, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14807639>
Site Link: <https://numbers-magic.com/?p=11781>.
- [97] **Inder J. Taneja**, Striped Magic Squares of 18, **Zenodo**, June 13, 2024, pp. 1-34, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11629567>.
Site Link: <https://numbers-magic.com/?p=11911>.
- [98] **Inder J. Taneja**, 8000+ Striped Magic Squares of 20, **Zenodo**, August 24, 2024, pp. 1-37, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15032524>.
Site Link: <https://numbers-magic.com/?p=12326>.

• Creative Magic Squares

- [99] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
- [100] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations with Fraction Numbers Entries (Version 2), **Zenodo**, August 16, 2021, 1-77, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5209502>.
-